

PAXTA TOZALASH QURILMASI

PhD. A.Dadajonov, assistent J.Nematullaev, assistent B.G'anijonov

Namangan to'qimachilik sanoati instituti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234900](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234900)

Аннотация: В статье в основном изучен процесс хлопопереработки, изучена проблема очистки. Для решения проблемы сконструирована хлопкоочистительная машина, работающая вибрационным способом. Показаны решения поставленной задачи. Очиститель очищает хлопок от всех видов пороков.

Annotatsiya: Maqolada asosan paxtani qayta ishlash jarayoni va tozalash muammosi o'rganiladi. Muammoni hal qilish uchun tebranish usuli yordamida ishlaydigan paxta tozalash zavodi ishlab chiqilgan. Muammoning yechimlari ko'rsatilgan. Tozalash vositasi paxtani barcha turdagi nuqsonlardan tozalaydi.

Abstract: The article mainly studies the process of cotton processing and the problem of cleaning. To solve the problem, a cotton gin operating using a vibration method was designed. Solutions to the problem are shown. The cleaner cleans cotton from all types of defects.

Makolani qisqa mazmuni: Maqolada asosan paxtani qayta ishlash jarayoni o'rganilgan va undagi muammolar asoslangan. Muammolarni echish uchun yangi paxta tozalash qurilmasi taklif etilgan. Kurilma tebranma usulda ishlaydi. Taklif etilgan qurilma paxtani barcha aralashmalardan tozalaydi. Paxtani terish, to'plash va tozalash korxonalariga keltirilgunicha unga turli mayda va yirik aralashmalar qo'shib ketadi.

Tekshirishlarning ko'rsatishicha [1] paxta changini tarkibi texnologik jarayonlardagi o'tishlar bo'yicha o'zgaradi va uchta fraksiyadan iborat. Birinchisi – organik (g'o'zani bargini maydalangani, o't, gulbarg, qosoqni maydalari va boshqalar), ikkinchi fraksiya ham organik bo'lib, chigitni 3mm va undan kichik tukli qoplamasini qismlaridan iborat va bu fraksiya texnologik operatsiyalar ta'sirida hosil bo'ladi, dastlabki holatda paxta xom-ashyosi tarkibida bo'lmaydi. Uchinchi fraksiya – minerallardan iborat bo'lib, chang va qumdan tashkil topgan. Paxtani tashish va buntlash jarayonida va buntlangandan keyin ham mana shu birinchi va uchinchi fraksiyadagi aralashmalar tola sirtidagi fibrill va mikro fibrillarga ishqalanib, ularni tirnab, shilib yoki uzib qo'yadi. Tirnalganda tolani sirtidagi tuksimon fibrillar ko'tarilib, sirtini silliq qilini buzadi. Natijada, tolaning fizik-mexanik xususiyatlari

pasayib ketadi. Keyingi texnologik jarayonlarda bu nuqsonlar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ishqalanish natijasida chigitda ham nuqsonlar paydo bo'ladi

1- rasm. Paxta tozalash kurilmasi. 1- paxta kirish qismi, ta'minlagich bilan, 2-krivoship shatunli uzatma, 3-tal, 4-dvigatel, 5-qurilma asosini tayanchi, 6-iflosliklarni so'rib oluvchi quvur, 7-ventilyator (yirik aralashmalarni ajratish quvurlari), 8-yirik aralashmalarni to'plash qopi, 9-mayda aralashmalarni so'rib oluvchi quvur, ventilyatori bilan, 10-chang va mayda aralashmalarni keyingi jarayonga uzatish quvuri (o'g'it va ishqor shosil qilish texnologiyasi), 11-yirik aralashmalar (toshlar, qosoqlar va boshqa) va metall parchalarini ajratish moslamasi, 12-tozalash organi, 13-asosni harakatlantirish zvenosi, 14-iflosliklarni konusli kamerasi, 15-yirik aralashmalarni ushlab qoluvchi konussimon to'rli sirt.

Paxtani dastlabki ishlash jarayonidagi qurilmalarning mexanizmlarini ishlash paytidagi tola va chigitga bo'ladigan takroriy zarblar ham tolani va chigitni tabiiy xususiyatlarini pasaytiradi, ishchi organlarga sarf-xarajatlar ham ko'payib ketadi, bunga ayniqsa, chigitli paxtani tarkibidagi yot aralashmalar juda katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Chigitli paxtani buntlashdan oldin tozalash qurilmasiga va tozalash texnologiyasiga quyidagi talablarni qo'yildi:

1. Paxtani aralashmalardan tozalash samaradorligi amalda 90-95 % ga etsin va paxta tolasini va chigitini tabiiy xususiyatlari saqlanib qolsin.

2. Ajratib olinolmay qolgan aralashmalarni miqdori tola va chigitni tabiiy xususiyatlarini pasaytirmaydigan darajada bo'lsin.

3. Mahsuldorligi yuqori bo'lsin.

4. Og'ir, katta va mayda tosh va metallar ham ushlab qolinsin.

Taklif qilinayotgan paxtani buntlarga joylashdan oldin tozalash qurilmasi paxta tozalash va paxta qabul qilish korxonalarida ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кудратов А.К., Сосновский Ю.С., Гайбуллаев Р. Исследование силикозоопасности хлопковой пыли в современных условиях возделывания хлопчатника, его заготовки и переработки // Проблемы текстиля. №3. Ташкент. 2006.

2. Лугачёв А.Е., Турсунов Х.К. Основы современной технологии и процессов в модулях питания и очистки хлопка-сырца и волокна.-Ташкент. ТИТЛП, 2006.

3. Қўшоқова М. Ж. Исследования возможностей очистки хлопка с помощью вибрации. Дисс..к.т.н.,-Ташкент, 1984.

A.Dadajanov. R.Muradov. Paxta tozalash qurilmasi. Patent IAP 03256, 2007 г,